

2014-YIL BO'LIB O'TGAN PARLAMENT SAYLOVLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Salimov Sayyodjon Said o'g'li

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

Elektron pochta manzili: sayyodjon1993@gmail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga 2014-yil 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarining o'ziga xos xususiyatlari, oldingi parlament saylovlaridan farqli jihatlari bayon etilgan. Bunda ayniqsa saylovlarning o'tkazilishi “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi Qonun” bilan asoslangan.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности парламентских выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, состоявшихся 21 декабря 2014 года, и их отличия от предыдущих парламентских выборов. В частности, проведение выборов осуществляется на основе «Закона о выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан».

Annotation. This article describes the specific features of the parliamentary elections to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan held on December 21, 2014, and their differences from previous parliamentary elections. In particular, the conduct of the elections is based on the "Law on Elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan".

Kalit so'zlar: Oliy Majlis, parlament, saylov, demokratiya, vakillik, partiya, vakolat, qonun, kollegial, saylov okrugi, saylov uchastkasi, deputat, loyiha, byulliten, Ekoharakat, nizom

Ключевые слова: Олий Мажлис, парламент, выборы, демократия, представительство, партия, власть, закон, коллегиальный, избирательный округ, избирательный участок, депутат, проект, бюллетень, Экодвижение, устав

Key words: Oliy Majlis, parliament, election, democracy, representation, party, authority, law, collegial, electoral district, polling station, deputy, project, bulletin, Eco-Movement, charter

Har qanday demokratik-huquqiy davlatda saylovlar eng muhim siyosiy voqelik bo'lib, mamlakatning keyingi taraqqiyot yo'lini belgilab berishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Davlatning asosiy Qonun chiqaruvchi hokimiyati saylovlar orqali shakllantirilishi mamlakatda konstitutsiyaviy erkinliklar to'la qaror topganidan dalolatdir. Saylovlarning eng muhim jihati fuqarolar davlat ishlarini boshqarishda

ishtirok etuvchi o'zining qonuniy vakillarini saylaydi. Bu esa bilvosita demokratiyaning asosiy ko'rinishidir. Ushbu norma mamlakatimiz konstitutsiyasida ham o'z aksini topgan.”O'zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Prezidenti ish olib borishi mumkin” [1]. O'zbekistonda saylovlarni tashkil etish va o'tkazish, saylovchilarning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha barcha ishlarni qonunchilikka binoan vakolat berilgan saylov komissiyalari amalga oshiradi.

Mamlakatimizda, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga navbatdagi saylovlar 2014-yil 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan edi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylov to'g'risidagi Qonunning 19-moddasig binoan saylov kampaniyasi jarayonlari O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan o'sha yilning o'n beshinchi sentyabridan boshlanganini e'lon qiladi. Ushbu, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis qonunchilik palatasiga hamda xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashlariga bo'lib o'tgan saylov jarayonlari avvalgi saylovlardan nimasi bilan farq qilgan edi va qanday jihatlari bilan oldingi saylov protsesslaridan ajralib turgandi bu haqida birma-bir to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, birinchi Prezidentimiz Islom Karimov 2010-yil 12-noyabr kuni O'zbrkiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisida “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi“ xususida ma'ruza qiladi. Ushbu ma'ruza o'z ichiga oltita katta yo'nalishlarni qamrab olgan bo'lib, yo'nalishlarning to'rtinchisi “O'zbekistonda saylov huquqi erkinligini ta'minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish” deb nomlangan edi. 2014-yilda bo'lib o'tgan parlament saylovlari aynan ana shu konsepsiyada bildirilgan fikrlar asosida kiritilgan o'zgarishlar asosida o'tdi. Ular quyidagilar edi:

Birinchi: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi Qonunning 27-moddasida saylovoldi tashviqot normasi berilgan bo'lib, saylovoldi tashviqotiga – saylov kampaniyasi davrida amalga oshiriladigan va saylovchilarni deputatlikka nomzodni yoki siyosiy partiyani yoqlab ovoz berishga undashga qaratilgan faoliyat deb ta'rif berilgan. Demokratik saylov jarayonlarining takomillashuvi munosabati bilan partiyalararo raqobat muhiti vujudga keldi ana shunday jarayonda saylovoldi tashviqotning mazmun-mohiyatini chuqur anglash va uning shakllari, amalga oshirish usullarini yanada aniqlash maqsadida taklif berilgan. “Saylov qonunchiligida saylov kampaniyasining ushbu muhim bosqichini amalga oshirish jarayonida deputatlikka nomzodlar va siyosiy partiyalarga teng sharoitlar yaratish mexanizmlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan normalarni nazarda tutish lozim” [2] Bunda saylovoldi tashviqotni nafaqat saylov kuni balki undan bir kun oldin ham ta'qiqlash taklif etilgan edi. Ushbu norma ko'plab xorijiy davlatlar

qonunchiligida kas etgan bo'lib, uning milliy qonunchiligimizga kiritilishidan maqsad, saylovdan bir kun oldin saylovchilar qaysi siyosiy partiyaning dasturiga, qaysi nomzodga ovoz berishini o'zi uchun yaxshilab aniqlab olishi lozimligi edi.

Ikkinchidan: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi Qonunning 41-moddasida ovoz berish tartibi belgilab o'tilgan. Ushbu normaga birinchi prezident tomonidan bildirilgan taklif muddatidan oldin ovoz berish normasiga oid bo'ldi. Bunda muddatidan oldin ovoz berish normasini qonunchilikka yanada aniq kiritish, uning vaqti va o'tkazish shart-sharoitlarini batafsil ishlab chiqish ko'zda tutilgan edi.

Uchinchidan: Saylov to'g'risidagi qonunchilikka binoan saylovoldi jamoat so'rovi natijalarini e'lon qilish va jamoatchilik bilan ulashish bo'yicha yangicha normalar taklif etiladi. “Ovoz berish kuniga qadar qolgan besh kun ichida, shuningdek, ovoz berish kuni jamoat fikri so'rovlari natijalarini, saylov natijalari prognozlarini va o'tkazilayotgan saylov bilan bog'liq boshqa tadqiqotlarni nashr etish (e'lon qilish), shuningdek, ularni umumiy foydalanishdagi axborot-telekommunikatsiya tarmoqlariga (shu jumladan, Internet tarmog'iga) joylashtirish ta'qiqlanadi degan normani kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi” [3] Ushbu normani kiritishdan maqsad saylovoldi saylovchilar diqqatini chalg'itmaslik, qaysidir siyosiy partiyaga yoki nomzodga ustunlikni bermaslik, va saylov kuni barchaga teng imkoniyatlar yaratib berish maqsad qilingan edi.

To'rtinchidan: Ma'lumki, 2009-yilgi Qonunchilik palatasiga saylovlardan boshlab O'zbekiston Ekologik harakatidan Qonun chiqaruvchi organga deputatlar saylana boshlangan edi. Konsepsiyada ana shu deputatlar sayloviga ham e'tibor qaratilgan bo'lib, Ekologik harakatdan saylanadigan deputatlar saylovini yanada ochiq va oshkora o'tkazish taklif sifatida ilgari surilgan edi. “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi Qonunning 6-moddasiga O'zbekiston Ekologik harakatining Qonunchilik palatasi deputatlarini saylash bo'yicha konferensiyalarida kuzatuvchilarning ishtirok etish huquqini belgilab beradigan qo'shimcha kiritish maqsadga muvofiq, deb o'ylayman”. [4] Albatta, Ekoharakatdan saylanadigan deputatlar saylovi ham muhim jarayon bo'lib unga xalqaro kuzatuvchilarning jalb etilishi saylovlarning yanada demokartik ruhda o'tishiga xizmat qiladi.

Saylov jarayonidagi keyingi yirik jarayon bu saylov okruglarini tuzish hisoblanadi. “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi Qonunning 12-moddasiga ko'ra Okrug saylov komissiyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida yetmish kun qolganida komissiyaning raisi, rais o'rinbosari, kotibi va kamida olti nafar boshqa a'zosidan iborat tarkibda tuziladi deb belgilab qo'yilgan. Qonunchiligimizga binoan okrug saylov komissiyalarining a'zoliciga nomzodlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq

deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlarining majlislarida muhokama qilinadi hamda Markaziy saylov komissiyasiga tasdiqlash uchun tavsiya etiladi. Bunda okrug saylov komissiyalarining a'ziligiga nomzodlar jamiyatning obro'li vakillaridan yetarli ish tajribasiga ega bo'lgan fuqarolardan tanlab olish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, "okrug saylov komissiyalariga 1462 kishi jalb qilingan. Ularning 45,1 foizi ta'lim sohasi vakillari, 21,8 foizi jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlarining vakillari, 8,1 foizi sog'liqni saqlash tizimi, 36 foizi ishlab chiqarish sohasi vakillaridir. Komissiya a'zolarining 66,9 foizi ilgari saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishda ishtirok etgan. Xotin-qizlar soni 20,1 foizni tashkil qiladi" [5]. Ushbu jarayonning eng muhim normalaridan biri saylov jarayonlarining yanada adolatli bo'lishi uchun okrug saylov komissiyalari a'ziligiga nomzodlar biror bir siyosiy partiyaga a'zo b'lishi mumkin emasligidir. Shuningdek, okrug komissiyasi a'zolarining ma'lumoti va ilmiy darajalari ham inobatga olingan. "Komissiya a'zolarining 56 nafari magistr yoki fan doktori ilmiy darjasiga ega, 13,3 foizi 35 yoshgacha, 39,6 foizi 35-50 yoshdagilar, 38,5 foizi yoshi 50 yoshdan oshgan kishilardir" [6].

Xulosa qiladigan bo'lsak O'zbekistonda bo'lib o'tadigan parlament saylovlari birinchi navbatda belgilab o'tilgan qonun normalariga muvofiq tarzda amalga oshiriladi. Bu esa parlament saylovlarining yanada adolatli va haqqoniy o'tganligidan darakdir.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Каримов.И.А “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир ” Т.19-Т; Ўзбекистон, 2011.-В.84.
3. Каримов.И.А “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир ” Т.19-Т; Ўзбекистон, 2011.-В.86.
4. Каримов.И.А “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир ” Т.19-Т; Ўзбекистон, 2011.-В.86.
5. Ўзбекистон Республикаси Марказий Сайлов Комиссияси Ахборотномаси 2014-№ 2-3 (32-33) 7-бет
6. Ўзбекистон Республикаси Марказий Сайлов Комиссияси Ахборотномаси 2014-№ 2-3 (32-33) 7-бет